

УДК 343.82

Марисюк Костянтин Богданович –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»*

Kostiantyn B. Marysiuk –

*doctor of juridical sciences, associate professor,
professor of criminal law and procedure department
Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)*

Горкавчук Сандра Русланівна –

*студентка
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»*

Sandra R. Horkavchuk –

*student
Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)*

Призначення покарання із врахуванням особи винного

Стаття присвячена питанню призначення покарання із врахуванням особи винного. Доведено, що при призначенні покарання необхідно дотримуватись наступних правил: 1) врахування особи винного є самостійною засадою призначення покарання і має здійснюватись у кожному кримінальному провадженні; 2) мають бути враховані ознаки, що характеризують особу винного із різних сторін (фізичні, психічні, соціальні та правові); 3) мають враховуватись ознаки, що характеризують винного до, під час, та після вчинення злочину; 4) підлягають врахуванню як позитивні, так і негативні ознаки; 5) суд повинен належним чином описати, які саме ознаки, що характеризують винного він бере до уваги, а також, який вони мають вплив на призначуване покарання.

Ключові слова: покарання, особа винного, призначення покарання, злочин, закон.

Статья посвящена вопросу назначения наказания с учетом личности виновного. Доказано, что при назначении наказания необходимо соблюдать следующие правила: 1) учет личности виновного является самостоятельной основой назначения наказания и должен осуществляться в каждом уголовном производстве; 2) должны быть учтены признаки, характеризующие личность виновного с разных сторон (физические, психические, социальные и правовые); 3) должны учитываться признаки, характеризующие виновного до, во время и после совершения преступления; 4) подлежат учету как положительные, так и отрицательные признаки; 5) суд должен надлежащим образом описать, какие именно признаки, характеризующие виновного, он принимает во внимание, а также, как они влияют на назначаемое наказание.

Ключевые слова: наказание, личность виновного, назначения наказания, преступление, закон.

K.B. Marysiuk, S.R. Horkavchuk Imposition of Punishment Taking into Account the Identity of the Guilty Person

The article deals with imposition of punishment taking into account the identity of a guilty person.

Consideration of the identity of a guilty person during imposition of punishment is one of the main conditions for execution of the principle of individualization of punishment and a guarantee for imposition of a fair punishment. During imposition of punishment the court should always take into account the features of the person who committed a crime because they can have a big and sometimes a decisive influence on the type and measure of the imposed punishment. Without considering individual features the imposition of punishment would turn into mechanical task. That is why the legislator provides alternative types of punishment and establishes their limits that the court could choose the type and measure of punishment which would ensure the achievement of its goal which is the retaliation, correction of convicted person as well as prevention of new crimes both by the convicted and other persons.

It has been proved that during imposition of punishment it is necessary to comply with the following rules: i) consideration of the identity of the guilty person is an independent principle for imposition of punishment and should be carried out within every criminal proceeding; ii) it is necessary to take into account the features which characterize the identity of the guilty person from various sides (physical features like sex, age, health condition taking into account physical defects, disabilities, pregnancy of a woman at the moment of commission of the crime), physical features (mental disorders except for cases for recognition a person as a disabled one, character, temper, social orientation of the person), social features (profession, position, marriage status, existence of dependent of minors or elderly people, belonging to the relevant social group, attitude to labor or education, behavior at work, in daily life, manner of life, existence of state awards, honored degrees, compliance with the rules of public order, moral principles, attitude to environment, drug or alcohol abuse, property status etc.) and legal features (existence of unexpunged or outstanding convictions, administrative punishments); iii) it is necessary to take into account the features which characterize the guilty person prior to, during and after commission of the crime; iv) it is necessary to take into account positive and negative features; v) the court should describe properly which features of the guilty person it takes into account and which influence they have on imposition of the punishment.

Keywords: *punishment, identity of the person, imposition of punishment, crime, law.*

Постановка проблеми. Врахування особи винного при призначенні покарання є однією із головних умов реалізації принципу індивідуалізації покарання та запорукою призначення справедливого покарання. Суд, призначаючи покарання, завжди повинен враховувати особливості людини, яка вчинила злочин, адже вони можуть мати великий, а іноді й вирішальний вплив на вид та міру призначеного покарання. Без врахування індивідуалізуючих ознак призначення покарання перетворилось би в механічне заняття. Законодавець тому і передбачає альтернативні види покарань та встановлює їхні межі, щоб суд міг обрати той вид і міру покарання, які забезпечуватимуть досягнення його мети – кари, виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання призначення покарання із врахуванням особи винного виступали предметом наукових розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, серед яких особливо варто виокремити М. Бажанова, С. Велієва, О.

Гороха, А. Музику, В. Навроцького, В. Полтавець та ін.

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на велику кількість публікацій з питань, присвячених питанню призначення покарання, досі не вироблено єдиного підходу до проблеми призначення покарання із врахуванням особи винного, що дає підстави ставити питання про необхідність проведення такого дослідження.

Мета. Усвідомлюючи, що в межах однієї короткої наукової статті вивчити всі питання, пов'язані з задекларованими питаннями, не видається можливим, ми звернемо увагу лише на найбільш базові підходи і положення, залишивши все інше для подальших наукових розвідок.

Виклад основного матеріалу. Дискусійним в літературі є питання щодо того, що розуміти під особою винного, та які характеристики винного необхідно враховувати при призначенні покарання.

Перш за все необхідно відмежувати поняття «особа винного», «особа злочинця» та «суб'єкт злочину»

Т.В. Непомнящая критикує позиції учених, які вказують на необхідність врахування особи злочинця при призначенні покарання. Вчена вважає, що це поняття не співпадає із поняттям «особи винного» та є ширшим, оскільки передбачає врахування даних про особу, які мають значення для кримінології, але не можуть враховуватись при призначенні покарання. До таких даних можна віднести, наприклад, ставлення до релігії чи національності[1, с. 57]. Проте, така думка критикується, зокрема, С.А. Велієвим, який вважає, що тут не може йти мова про співвідношення частини і цілого[2, с.191]. Таку ж позицію підтримує і В.В. Полтавець, але при цьому вона відзначає, що ці поняття не є тотожними, а їхнє ототожнення не відповідає положенням КК України, який використовує саме поняття «особа винного». Крім того, як зазначає науковець, застосування поняття «особа винного» є виправданим, оскільки покарання може бути призначено лише особі, вина якої доведена[3, с.129].

Щодо розмежування особи винного та суб'єкта злочину, то необхідно зазначити, що особа винного має вплив на призначення покарання, а суб'єкт злочину – це особа, яка повинна нести кримінальну відповідальність за вчинений злочин. Тому не слід при призначенні покарання до особи винного враховувати властивості, що входять до ознак суб'єкта злочину(вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, осудність, ознаки спеціального суб'єкта). Причиною цього є також те, що всі ці ознаки вже враховані судом як ознаки відповідного складу злочину[4].

Більшість науковців сходиться на думці, що особа винного являє собою сукупність ознак (властивостей, характеристик).

Так, М.М. Становський під цим поняттям розуміє «сукупність правових, соціальних, психічних, психологічних та фізичних властивостей індивіда, визнаного винним у вчиненні злочину, які характеризують особу до моменту вчинення злочину, під час вчинення та після вчинення злочину і мають суттєве значення для вибору міри кримінально-правового впливу з точки зору досягнення мети покарання»[5, с. 12]. Таке визначення видається достатньо повним, а також таким, що охоплює основні властивості,

які можуть братись до уваги при дослідженні особи винного.

С.А. Велієв дає наступне визначення особи винного: це – «сукупність соціальних, психологічних і біологічних властивостей індивіда, визнаного винним у вчиненні злочину, які існують на момент постановлення вироку і мають важливе значення для вибору міри кримінально-правового впливу з точки зору мети та принципів призначення покарання»[2, с. 196]. При цьому вчений при вивченні особи винного пропонує розглядати її з трьох позицій: 1) як особу, що в минулому вчинила злочин; 2) як особу, якій має бути призначено покарання; 3) як особу, яка є учасником суспільних відносин, в якості члена суспільства [2, с. 207].

Згідно із позицією більшості науковців при врахуванні особи винного необхідно брати до уваги не лише ознаки, які безпосередньо пов'язані із злочином, а й ті, що з ним не пов'язані та не мали впливу на його вчинення. Але разом з тим такі ознаки повинні мати кримінально-правове значення.

Не можна не згадати, що серед науковців висловлюються позиції, які передбачають необхідність уточнити, які саме обставини, що стосуються особи винного суд повинен враховувати при призначенні покарання. Такі позиції критикувались, зокрема, М.І. Бажановим, який вважав, що це «звучило б можливість суду враховувати обставини, що характеризують особу винного, що включають в себе цілий комплекс ознак»[6, с.37]. З думкою вченого важко не погодитись, оскільки передбачити усі ознаки особи винного, які б суд міг враховувати при призначенні покарання практично неможливо, та й в цьому немає потреби.

В літературі виділяють різні групи ознак, що характеризують особу винного. Наприклад, у підручнику «Курс кримінального права» за редакцією Н.Ф. Кузнецової та І.М. Тяжкової, виділяють соціально-демографічні; кримінально-правові; соціально-психологічні; фізичні ознаки; соціальні прояви винного в різних сферах життєдіяльності [7, с. 90]. Висловлюється й інша позиція щодо того, що з урахуванням інтересів юридичного використання достатнім є поділ усіх ознак лише на дві групи: 1) соціальна характеристика та 2) психологічна характеристика[8, с. 213].

Т.В. Непомнящая пропонує три групи властивостей, що характеризують особу винного: 1) соціально-демографічні; 2) психофізіологічні; 3) правовий статус особи.

Проте, найбільш поширеною серед науковців є класифікація усіх ознак на 4 групи: 1) фізичні властивості 2) психічні властивості; 3) соціальні властивості; 4) правові властивості.

Свою позицію щодо переліку ознак, які повинні враховуватись при призначенні покарання висловив і Пленум Верховного Суду України у абзаці 3 п.3 Постанови «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 у редакції від 06.11.2009 р., де зазначається, що повинен з'ясувати суд, досліджуючи дані про особу підсудного, а саме: його вік, стан здоров'я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім'ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо. Пленум Верховного Суду, як бачимо, вказує на найбільш типові ознаки, які повинні враховуватись судом при призначенні покарання. При цьому цей перелік не є вичерпним.

На підставі аналізу позицій науковців та Пленуму Верховного Суду до відповідних груп можна віднести наступні ознаки.

До фізичних властивостей слід віднести: стать, вік, стан здоров'я (в тому числі наявність фізичних вад, інвалідності), стан вагітності жінки на момент призначення покарання.

Ці ознаки зазвичай враховуються судом наступним чином: більш м'яке покарання призначається молодим особам, жінкам, а особливо тим, що на момент призначення покарання перебувають у стані вагітності, а також особам, які мають проблеми із здоров'ям (проблеми зі здоров'ям часто навіть стають підставою для пом'якшення покарання чи звільнення від його відбування).

Проте, суд не завжди враховує ці ознаки, як такі, що пом'якшують покарання. Все залежить від конкретної справи та аналізу усіх ознак у сукупності.

При цьому варто звернути особливу увагу на те, що деякі із фізичних ознак вже передбачені законодавцем як обставини, що пом'якшують

покарання, а саме: вчинення злочину неповнолітнім (п. 3 ч. 1 ст. 66 КК України), вчинення злочину жінкою у стані вагітності (п. 3 ч.1 ст. 66 КК України). До того ж наявність деяких фізичних ознак може бути також підставою неможливості призначення особі деяких видів покарань (наприклад, арешт не застосовується, зокрема, до осіб віком до 16 років та вагітних жінок, громадські роботи, зокрема, не застосовуються до інвалідів I та II груп). У наведених випадках суд зобов'язаний враховувати відповідні фізичні властивості винної особи.

Психічні властивості: наявність психічних розладів (за винятком таких, що є підставою для визнання особи неосудною), характер, темперамент, соціальна спрямованість особи.

Психічні вади особи, які не впливають на її осудність часто можуть мати значний вплив на вчинення особою злочину, тому вони повинні бути враховані судом. До даної групи ознак належить і обмежена осудність винної особи, яка за прямою вказівкою закону, а саме ч. 2 ст. 20 КК України, повинна враховуватись судом при призначенні покарання.

Під темпераментом особи слід розуміти сукупність психічних особливостей, пов'язаних з швидкістю та силою виникнення в особи почуттів. Характером особи є «стійкий, цілісний склад душевного стану, що виявляється у психічних актах, манерах, звичках, емоційних переживаннях»[9, с. 165]. Соціальна спрямованість особи проявляється у тому, чим вона цікавиться, у її потребах. На перший погляд може здатись, що врахування цих властивостей особи є неважливим, оскільки зазвичай вони не мають прямого впливу на пом'якшення чи обтяження покарання, проте для того, щоб дослідити особливості особи, що вчинила злочин, встановити із нею психологічний контакт, розібратись у мотивах та меті вчинення злочину іноді потрібно звертатись саме до цих ознак. Особливого значення ці характеристики набувають при призначенні покарання за злочин, вчинений у стані сильного душевного хвилювання.

До соціальних властивостей особи винного слід віднести широкий ряд ознак: професія, посада, сімейний стан, наявність на утриманні неповнолітніх або осіб похилого віку,

належність до відповідної соціальної групи, ставлення до праці або навчання, поведінка на роботі, в побуті, спосіб життя, наявність державних нагород, почесних звань, дотримання правил громадського порядку, моральних принципів, ставлення до навколишнього середовища, зловживання алкоголем або наркотиками, майнове становище тощо.

За допомогою цих ознак розкриваються соціальні ролі особи, які мають важливе значення при призначенні їй покарання. Очевидно, що особі, яка в різних сферах свого життя характеризується позитивно, має значні заслуги, дбає про свою сім'ю тощо, повинно бути призначено більш м'яке покарання, оскільки вчинення нею злочину, порушення закону не відповідає її способу життя, може бути навіть випадковістю. Окрім цього є великі шанси, що така особа злочинну діяльність продовжувати не буде, тому навіть м'яке покарання чи призначення покарання із звільненням від його відбування буде достатнім для виправлення такої особи.

І навпаки, коли особа характеризується негативно за місцем роботи, навчання, в побуті, не дбає про сім'ю, зловживає алкоголем тощо, то за загальним правилом, для виправлення їй повинно бути призначено більш тяжке покарання. Необхідно відзначити, що, коли особа вчинила злочин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, то така обставина відповідно до ч. 2 ст. 67 КК України може враховуватись судом як обставина, що обтяжує покарання, і повторно її враховувати при характеристиці особи винного не можна.

Важливо, щоб враховувались соціальні властивості особи у різних сферах її життя. Недостатньо взяти до уваги лише характеристику за місцем навчання чи праці особи, потрібно також отримати відповідні дані від членів сім'ї, сусідів, друзів, знайомих тощо. Лише в такому випадку суд зможе зробити об'єктивний висновок про особу винного як члена суспільства.

До правових характеристик особи слід віднести: наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень.

Ці дані дають можливість встановити ставлення особи до закону та наскільки для них

характерним є його порушення. Враховуючи такі ознаки слід звернути увагу, що вчинення особою злочину повторно чи рецидив злочинів належить до обставин, які обтяжують покарання (п.1 ч. 1 ст. 67 КК України). Крім того така ознака може бути передбачена як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію. В такому випадку вона не може враховуватись судом ще раз як ознака, що обтяжуватиме покарання винної особи.

Варто звернути увагу, що мова може йти лише про не зняту чи не погашену судимість. Адже, якщо судимість погашено чи знято, то вона втрачає своє кримінально-правове значення, і не повинна враховуватись і як обставина, що негативно характеризує винного. Хоча в літературі міститься й протилежна позиція щодо можливості врахування знятої чи погашеної судимості у випадку, коли співставлення такої ознаки із іншими дає підстави робити висновок про постійність та стійкість антисуспільної поведінки[8, с.245-246].

Принагідно варто зауважити, що до ознак, що характеризують правовий статус особи багато вчених відносить ознаки, які охоплюються таким елементом складу злочину як суб'єкт злочину. Так, Т.В. Непомнящая відносить до них факт досягнення особою віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність[1, с. 60-61]. Таку ж помилку робить і С.А. Велієв, який до правових ознак крім віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, відносить також ознаки спеціального суб'єкта[2, с. 219]. Згадані ознаки до правових ознак відносять і А.А. Музыка, О.П. Горох, додаючи до них, зокрема, і осудність[10, с. 224].

Важливо також розібратись як саме повинні враховуватись ознаки, що характеризуються особою винного. Так, Р.С. Бурганов вважає, що при врахуванні особи винного дуже важливо, щоб суд дав однозначну оцінку, чи ознака, що враховується, є позитивною, чи негативною. Якщо ознака є нейтральною, то вона взагалі не повинна братись судом до уваги[11]. З такою позицією важко погодитись. Існують певні ознаки особи винного, які не мають суто негативного чи позитивного значення, але їх врахування є необхідним для створення цілісного уявлення суду про особу, яка вчинила злочин, та про покарання, яке найбільш доцільно їй призначити, беручи до уваги її

індивідуальні особливості. Слушно з даного приводу висловився А.В. Наумов, зазначаючи, що «врахування ознак особистості зовсім не означає, що в залежності від наявності тих чи інших...ознак винному буде призначено більше чи менше покарання. Важливо, щоб суд із врахуванням цих правил призначив йому справедливе покарання, що в максимальній мірі відповідатиме цілям покарання...»[12, с. 375].

Висновки. Підсумовуючи наведене вище, можна констатувати, що при призначенні покарання необхідно дотримуватись наступних правил: 1) врахування особи винного є самостійною загальною засадою призначення

покарання, і воно повинно здійснюватись у кожному кримінальному провадженні; 2) повинні бути враховані ознаки, що характеризують особу винного із різних сторін (фізичні, психічні, соціальні та правові); 3) мають враховуватись ознаки, що характеризують винного до, під час, та після вчинення злочину; 4) підлягають врахуванню як позитивні, так і негативні ознаки; 5) суд повинен належним чином описати, які саме ознаки, що характеризують винного він бере до уваги, а також, який вони мають вплив на призначуване покарання.

Список використаних джерел:

1. Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. 781 с.
2. Велиев С.А. Принципы назначения наказания. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 388 с.
3. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України. Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. 240 с.
4. Українське кримінальне право. Загальна частина / за заг. ред. В. Навроцького. К.: Юрінком Інтер, 2013. 711 с. URL: http://pidruchniki.ws/1547121956142/pravo/ukrayinske_kriminalne_pravo_-_navrotskiy_vo/.
5. Становский М.Н. Назначение наказания. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 1999. 480 с.
6. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. К.: Вища школа, 1980. 216 с.
7. Курс уголовного права. Том 2. Общая часть. Учение о наказании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. 464 с.
8. Личность преступника / Ред. коллегия: В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньковский, А.Б. Сахаров. М.: Юридическая литература, 1975. 272 с.
9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. К.: Юридична думка, 2010. 1288 с.
10. Музика А.А., Горох О.П. Покарання та його застосування за злочини проти здоров'я населення. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. 404 с.
11. Бурганов Р.С. Влияние принципов назначения наказания на формирование, закрепление в законе и применение общих начал назначения наказания. URL: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1246387>.
12. Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Т. 1. М.: Юридическая литература, 2004. 496 с.

References:

1. Nepomniashchaia T.V. Naznachenye uholovnoho nakazanyia: teoriya, praktyka, perspektyvi. SPb.: Yzdatelstvo R. Aslanova "Iurydycheskyi tsentr Press", 2006. 781 s.
2. Velyev S.A. Pryntsypi naznachenya nakazanyia. SPb.: Yzdatelstvo R. Aslanova "Iurydycheskyi tsentr Press", 2004. 388 s.

3. Poltavets V.V. *Zahalni zasady pryznachennia pokarannia za kryminalnym zakonodavstvom Ukrainy*. Luhansk: RVV LAVS, 2005. 240 s.
4. *Ukrainske kryminalne pravo. Zahalna chastyna / za zah. red. V. Navrotskoho*. K.: Yurinkom Inter, 2013. 711 s. URL: http://pidruchniki.ws/1547121956142/pravo/ukrayinske_kryminalne_pravo_-_navrotskiy_vo/.
5. Stanovskyi M.N. *Naznachenyie nakazanyia*. SPb.: Yzdatelstvo “Iurydycheskyi tsentr Press”, 1999. 480 s.
6. Bazhanov M.Y. *Naznachenyie nakazanyia po sovetskomu uholovnomu pravu*. K.: Vyshcha shkola, 1980. 216 s.
7. *Kurs uholovnoho prava. Tom 2. Obshchaia chast. Uchenye o nakazanyy / Pod red. N.F. Kuznetsovoi, Y.M. Tiazhkovoi*. M.: YKD “Zertsalo-M”, 2002. 464 s.
8. *Lychnost prestupnyka / Red. kollehyia: V.N. Kudriavtsev, H.M. Mynkovskiy, A.B. Sakharov*. M.: Yurydycheskaia lyteratura, 1975. 272 s.
9. *Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy / Za red. M. I. Melnyka, M. I. Khavroniuka*. K.: Yurydychna dumka, 2010. 1288 s.
10. Muzyka A.A., Horokh O.P. *Pokarannia ta yoho zastosuvannia za zlochyny protyy zdorovia naselennia*. K.: PALYVODA A.V., 2012. 404 s.
11. Burhanov R.S. *Vlyianyie pryntsyfov naznachenyia nakazanyia na formyrovanye, zakreplenye v zakone y prymenenye obshchykh nachal naznachenyia nakazanyia*. URL: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1246387>.
12. Naumov A.V. *Rossyiskoe uholovnoe pravo: Obshchaia chast. T. 1*. M.: Yurydycheskaia lyteratura, 2004. 496 s.